

O‘ZBEKISTON KANDAKORLIKGI: AN‘ANALAR SHAKLLANISHI, MADANIY MEROS, UNI SAQLASH VA NAMOYISH ETISH

Raxmatjonov Xurshid Komiljon o‘g‘li

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik: tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiy va restavratsiya qilish mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502721>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX-XXI asrlarda o‘zbek mahalliy hunarmandchilik turi - kandakorlik san‘atida mis buyumlarning badiiyligi hususiyatlari, turlari, shakllari, texnikaviy usullari va an‘anaviy bezaklari hamda ularni saqlash va namoyish etish masalalari atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Metall, mis, barkash, oftoba, qumg‘on, obdasta, sandiqcha, shabaka, simkori, kandakori, gardish, turunj, mehrob, sitora, ishkalak, islimi va geometrik naqshlar, ammiak, ammoniy xlorid, oksid va kislotalar.

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены характеристики, виды, формы, технические приемы и традиционные украшения медных изделий в местном промысле - резьбовом искусстве Узбекистана XIX-XXI веков, а также вопросы их сохранения и экспонирования.

Ключевые слова: Металл, медь, баркаш, офтоба, кумгон, обдаста, ящик, сетка, симкори, кандакори, фланец, апельсин, михраб, ситора, ишалак, ислими и геометрические узоры, аммиак, хлорид аммония, оксид и кислоты.

Abstract. This article examines in detail the characteristics, types, forms, techniques and traditional decorations of copper products in the local craft - the carving art of Uzbekistan in the 19th-21st centuries, as well as issues of their preservation and exhibition.

Keywords: Metal, copper, barkash, oftoba, kumgon, obdasta, box, mesh, simkori, kandakori, flange, orange, mihrab, sitora, ishalak, islimi and geometric patterns, ammonia, ammonium chloride, oxide and acids.

Kirish. XIX asrda O‘rta Osiyo xalqlarining yirik shaharlarida badiiy zarb san‘ati, ya‘ni kandakorlik sohasida har biri boshqasidan farq qiladigan maktablar vujudga keldi. Badiiy metall ishlab chiqarish ayniqsa rivoj topdi. Buyumlarning shakllari rang-barang bo‘lib, ko‘plab yangi buyumlar xillari va shakllari paydo bo‘ldi.

XIX asr o‘rtalarida mahalliy hunarmandchilik ishlab chiqarishi haqidagi rus manbalarda bu ishlab chiqarishning “ibtidoiy usuli” [1, 275-276] va uning kam unumliligi to‘g‘risida ma‘lumotlar bilan bir qatorda O‘zbekistonning turli shaharlarida yaratilgan mahsulotlar haqida ham fikrlar keltirib o‘tiladi [2, 533-534]. O‘rta Osiyo hunarmandlari tayyorlagan metall buyumlarga faqat xonlik doirasidagina emas, Osiyoning boshqa mamlakatlari va Rossiyada ham ehtiyoj katta edi. Natijada badiiy kandakorlik san‘ati bilan naqshlangan mis va kumush buyumlar ishlab chiqarish juda rivojlandi.

Misdan ishlangan bejirim idishlar qadimdan o‘zbek oilalari turmushida keng qo‘llanilib kelinadi. Shuningdek, bunday buyumlar dekorativ vazifani ham bajaradi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida badiiy zarb bilan ishlanadigan mis buyumlar nihoyatda rang-barang va xilma-xil bo‘lgan. Shulardan suv keltirish, saqlash va choy damlash

uchun qo‘llaniladigan choydosh, misko‘za, mischoynak; shirinliklar, meva sharbatlari va har xil ichimliklar uchun ishlatiladigan turli xil mis kosa, sharbat kosa, koson mis idishlari keng tarqalgan. Ba‘zan ularni maxsus mis laganlarga qo‘yib, ustini qopqoq savri bilan yopilgan. Mis tovoq, mis lagan, barkash, la‘li, oziq-ovqatlarni yopib qo‘yish uchun qo‘llaniladigan savri, kashkul, satil, non isitiladigan nondon, turli xil kosacha va cho‘michlar, ya‘ni sarxum, dulcha, kapkir va boshqa xo‘jalik buyumlari namunalarining soni oz emas albatta. Turmushda yuz-qo‘l yuvish uchun ishlatiladigan oftoba, obdasta, qumg‘on, dastsho‘y, chilopchin, selobcha, ov do‘mbirasi (dovul), pul saqlanadigan kassa (g‘aladon), bezaklar saqlanadigan quticha (sandiqcha), chekishda ishlatiladigan idish (mischilim), qalam solinadigan idish (qalamdon) va boshqa idishlar serhasham qilib ziynatlangan. Ayniqsa, diniy marosimga mo‘ljallangan kosaga o‘xshash idishlar (chilkalit, isiriqdon), darvishlar idishi(kashlul)ni shakli jihatidan original bo‘lib, alohida qunt bilan ishlanganligini ta‘kidlab o‘tish lozim.

Mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili. O‘zbek xalq amaliy san‘ati nihoyatda boy va rang-barangdir. Bu san‘atning ko‘pgina turlari badiiy qimmatga ega bo‘lganligi uchun ham dong‘i keng tarqalgan. Ganch, yog‘och va toshga nafis o‘yilgan naqshlar bilan koshinkor qilib zeb berilgan jozibali qadimiy me‘morchilik yodgorliklari, badiiy kashtalar va nafosatli guldor matolar, yog‘ochga, metallga naqsh o‘yib ishlangan buyumlar go‘zalligi bilan kishini maftun qiladi.

O‘zbekiston kandakorligi, an‘analar shakllanishiga doir ilmiy manbalar T.Abdullayevning “XIX-XX asrlarda o‘zbek kandakorligi”ga bag‘ishlangan monografiyasi, X.Xayitboyevaning “Mustaqillik davri O‘zbekiston amaliy san‘atida an‘ana va innovatsiya”, O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida nomli kitob-albom kabi manbalarda o‘zbek kandakorlik maktablari, XX asr oxiri – XXI asr boshlaridagi o‘zbek xalq amaliy san‘atining rivojlanish yo‘li, badiiy jihatlari, an‘ana va innovatsiyalarning o‘zaro ta‘siri natijasida vujudga kelgan jarayonlar, hududiy o‘ziga xosliklari, respublika muzeylari fondida saqlanayotgan materiallar asosida o‘zbek kandakorligi san‘ati va naqshdor mis buyumlarning xillari va uslublari, hamda kandakorlik ashyolari haqida keng ko‘lamli kompleks tadqiq etilganligini kuzatish mumkin [3,].

Lekin shuni ta‘kidlab o‘tish joizki mavzuimiz doirasida kandakorlik buyumlarini konservatsiyasi va restavratsiyasi masalalari amaliy jihatdan tadqiq etish jarayonlari bo‘yicha mamlakatimiz amaliyotida kam o‘rganilgan. Madaniy meros, uni saqlash va namoyish etish bo‘yicha, J.Axmedov, A.O‘lmasovlarning monografiya, ilmiy maqola va o‘quv qo‘llanmalarida turli metallardan tayyorlangan muzey predmetlarini ta‘mirlash, saqlash yuzasidan olib borilgan ishlar manbalar, hujjatlar, foto va chizmalarni o‘rganish, rivojlangan mamlakatlar muzeylarida restavratsiya sohasida qo‘llanilayotgan texnologiyalar hamda amaliyotlar tasnifi yoritilgan [4,] bo‘lib, O‘zbekiston kandakorlik buyumlarining madaniy meros hamda muzey eksponati nuqtai nazaridan uni saqlash va namoyish etish masalalari doirasida, zamonaviy yondashuvlar asosidagi izlanishlar bugungi kunda jadallashuvini kutayotgan muhim masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Jahon san‘atshunosligida amaliy san‘at qadriyatlarini saqlovchi va uzatuvchi vosita sifatida o‘rganish, texnologik taraqqiyot davrida hunarmandlarning yangilikka intilishini innovatsiyalar kesimida tadqiq etish, xalq hunarmandchiligini muzeylashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlarda tarixiy-ijtimoiy voqealar ta‘sirida amaliy san‘atdagi lokal jarayonlar, naqshlar semantikasi, buyumlarni yaratish texnologiyasiga oid xususiyatlarni belgilash va qadriyatlarini saqlash hamda innovatsiyalarning amaliy san‘at turlariga ta‘sirini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [5, 3].

O‘zbekistonda bugungi kunda kandakorlik buyumlarining har xil turlari ishlab chiqariladi: choydosh, oftoba, obdasta, qumg‘on, choynaklar, ko‘zalar, dastsho‘ylar, sharbatkosalar, miskosalar va boshqalar. Bu xususda A. Xakimovning O‘zbekiston san‘ati tarixi o‘quv qo‘llanmasida an‘anaviy kandakorlikka oid bo‘lmagan shakllardagi buyumlar – baland ko‘za va piyolalardan iborat servizlar, bezakdor pannolar va shu kabi bir qancha buyumlar paydo bo‘lishi aytib o‘tilgan. Yangiliklarga qaramay, har bir maktab bezak kompozitsiyasida naqshning asliy qonuniyatlarini saqlab qolganlar.

Tahlil va natijalar. 1990-yillardan Marg‘ilon, Xiva, Toshkent va Buxoroda an‘anaviy kandakorlik san‘ati qayta tiklandi hamda ayni paytda jadal rivojlanish jarayonida. Zamonaviy kandakorlikda jez, bronza, mis, alyumin, melxior kabi metallar homashyo sifatida ishlatilib, kumush, sadaf, feruza va emal qatlamlar bilan bezatilmoqda. Qo‘qon kandakorlik maktabi an‘analarini usta Maqsud Madaliyev va uning oilasi davom ettirgan holda nafis shaklli va bezakdor mahsulotlar ishlab chiqarmoqdalar. Buxoroda mohir kandakorlik guruhi faoliyat yuritmoqda. Xivada kandakorlik an‘anasi sanoqli ustalar ijodida saqlanib qolgan [6, 130].

Qadimda metallsozlik san‘ati ishlab chiqarilishida barcha bosqichdagi vazifalar bir ustaning qo‘lida jam bo‘lgan, keyinchalik metall san‘atining ichki mehnat bo‘linishi oqibatida buyumlarni ishlab chiqarish tarmoqlarga bo‘lindi. Texnik ijro bo‘yicha buymlar ikki turga bo‘lingan: “tabanok”- quyma va “xioskori”- kandakorilangan. Mis buyumlar ikki turdagi misdan tayyorlangan: qizil mis “sabancha”, sariq mis (jez) “birinji” deb atalgan [7, 52].

Metalldan ishlangan buyumlarning an‘anaviy shakli mukammal proporsiya va siluetga ega. Suv va choy damlash uchun qo‘llaniladigan idishlarning shakllari xilma-xil bo‘lgan: jussasi dumaloq bo‘lgan idishlar, jussasi yapaloq bo‘lgan satranji, qanotli, ja‘fari, jussasi qirrali bo‘lgan rahli, jussasi qovurg‘ali bo‘lgan, piltalik bo‘lgan. Ba‘zi bir idishlar qorinlari shakli bir xil bo‘lishi bilan birga ko‘kragi, kapi, dastasi, tumshug‘ining turli xil shakllari bilan farqlanadi.

Mis laganlarning ko‘pchilik qismi doira shaklida bo‘lgan. Tuxumsimon va to‘rtburchakli mis laganlar kamdan-kam uchraydi. Ularni Buxoro va Samarqandda chorkunjab deb ataydilar. Ular XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiyadan keltirilgan mis laganlarga taqlid qilish orqali yuzaga kelgan. Bunday mis laganlarning lablari yon tomonga qayrilgan bo‘lsa “lavxuri”, yana davom etib pastga qayrilsa “dulava” deb atalgan. Agarda lablari kungirali bo‘lsa qoshig‘liq yoki qoshiqi deb ataganlar.

Kandakorlik buyumlari faqat shaklidagina o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘libgina qolmay, balki ularning detallarida va naqshinkor qilib bezalishida ham xilma-xil va rang-barangdir. O‘zbekiston kandakorlik idishlarining ko‘pgina shakllari Sharqiy Turkiston, Hindiston, Eron, Kavkaz va Turkiya xalqlarining buyumlariga yaqindir. Chunki O‘rta Osiyo xalqlari o‘tmish davrlarida uzoq qo‘shni xalqlar bilan qo‘shnichilik aloqalarida bo‘lganlar.

Hozirgi zamon buyumlarining ba‘zi bir shakllari qadimiy idishlardan kam farqlanadi. Ya‘ni har xil shakldagi mis kosalar, satil, oftoba, sarxumi va shunga o‘xshash idishlarning shakllari ba‘zi xalqlarning idishlariga o‘xshab ketadi. Barcha xalqlarning mis laganlari bir xil yoki shakl jihatidan bir-biriga nihoyatda yaqin. Suv uchun qo‘llangan mis ko‘zaning oddiy shakli evolutsiyasini choy qaynatish uchun qo‘llaniladigan choydosh va suv uchun ishlatiladigan oftobada yaqqol ko‘rish mumkin. Ana shu idishlarning jussalari, shakllari va detallari oddiy lashtirilgan yoki murakkablashtirilgan. Buni tumshug‘i, bo‘yni va dastasida ko‘rish mumkin.

O‘zbekistonga Sharq mamlakatlaridan u yerda keng tarqalgan o‘rdak shaklidagi va boshqa idishlar kelgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Bunday idishlar O‘rta Osiyoda faqat kulolchilikdagina tayyorlanardi, xolos. O‘zbekistonda keng ommalashgan ba‘zi bir shakllar Eron

va Kavkaz xalqlarining buyum idishlari orasida uchraydi. Shuningdek, mis buyumlarning ba'zilar Sharqiy Turkiston, Hindiston xalqlarining o'xshab ketadi. Bunga choy uchun ishlatiladigan choydoshning shaklini kiritish mumkin. Ehtimol, o'zbek misgarlari mis buyumlarni uyg'urlardan panjarasimon – “shabaka” qilib idishlarning sirtini yasashni o'rgangan bo'lsa kerak [7, 18].

XIX asrning o'rtalarida O'zbekistonning barcha rayonlarida Rossiyadan keltiriladigan fabrikada ishlab chiqarilgan metall va chinni idishlarning shakllari ta'sir ko'rsata boshladi. Bu ta'sir tuxumsimon va to'rtburchak mis laganlarning, samovar va choynaklarning shakllarida aks etdi. Lekin ustalarning yuksak mahorati ularni oddiy taqlid qilish bilangina cheklanib qolmay, shakllardan o'rganish bilan bir qatorda qayta ishladilar, an'anaviy shaklga yaqinlashtirdilar. O'zbek misgarligida to'g'ridan-to'g'ri shaklini taqlid qilish hollari ko'rinmasligi shaxsiy mustaqillikdan dalolat beradi.

XIX asrning boshlarida o'zbeklarda misga badiiy naqsh zarb qilish xalq hunarmandchiligining keng rivojlangan sohalaridan biri edi. O'zbek kandakorligi ijrochilik mehnati aniq taqsimlanganligi bilan xarakterlanadi. Bu jarayon qachon tugallanganligini aytish qiyin. Misdan ishlangan qadimiy buyumlarning bizgacha yetib kelganlaridan xulosa qilib aytish mumkinki, o'rta asrda misgar va kandakor ustalar turli xil jarayonlarni bajarganlar. XX asrda ayrim uzoq rayonlarda misgarlar murakkab profillarni, ya'ni barcha jarayonlarni: buyumlar uchun andozalar qilish, naqshlarni qoliplash, idishlar qismlarini yasash va ularni birlashtirish, murakkab shakllarni yaratish, idishlarning ichi va sirtini naqshlash hamda qalaylash jarayonlarini bajarganlar.

Odat bo'yicha mis buyumlarni uch xil mutaxassislikdagi ustalar yasaganlar: qizil va sariq mis idishning shakllarini, ichki va sirtqi qalaylash ishlarini misgar bajarsa, shaklning ayrim qismlarini, ya'ni idishning dastasi, qopqog'ining qubbasi, tumshug'ining uchini va boshqa qismlarini rixtagar qilgan, kandakor esa buyumning nafosatli, chiroyli, xilma-xil naqshlar bilan bezagan. Har bir usta har bir asarga o'z iste'dodini qo'shgan: misgar va quyuvchi rixtagar mukammal, ajoyib mutanosiblik va moslikka ega bo'lgan nafis, nazokatli mis buyumlarning shakllarini yasaganlar, naqqosh – kandakor shaklning nozikligini e'tiborga olib, unga yetuk naqshlar bilan go'zallik hadya etgan.

Turmushda ishlatiladigan qadimgi metall buyunlarni naqshlash qolipoki (qolip bilan naqshlash), kandakori (metall sathini o'yib ishlash) va simkori kabi murakkab texnik uslublarda amalga oshirilgan edi.

Simkori uslubidan Temuriylar davrida juda keng qo'llanilgan. Bu uslub naqadar nafis va nazokatli bo'lib, undan metall ustiga mis, nuqra, tilla simlarini chandiqlab nozik naqshlar yaratilgan. XIX asr oxirlarida ustalar chizma naqshlarning badiiyiligini kuchaytirish maqsadida chizilgan naqshlar zaminlariga qora, qizil, ko'k, yashil, sariq ranglar bera boshlaganlar. Bundan mis buyumlarini qimmatbaho toshlar yoki tagiga rangli qog'ozlar qo'yilgan shaffof oynalar bilan qadama qilib bezash nihoyatda ommaviy bo'lib qoldi.

XIX-XX asrlarda o'zbek ustalari kandakori va chizma naqshdan tashqari shabaka texnikasini ham qo'llashgan. Bunda ularning ba'zi detallari, masalan qopqoq, dasta, kap va boshqa qismlarni shabaka – panjarasimon qilib bezadilar. Ular naqadar nafis va go'zal bo'lganligi uchun ham kandakor ustalardan yuksak texnik mahorat va yetuk badiiy didni talab etgan.

Mis buyumlarga naqshlarni zarb qilish san'ati oddiy asboblardan bajariladi va nozik qo'l hunarmandchiligi hisoblanadi. Zarb haqida ma'lumot beruvchi barcha mualliflar kandakorlik ustaxonalari jihozining juda soddaligini ta'kidlab, faqat ikki asbob – qalam va

bolgʻani kandakorning asosiy ish quroli deb koʻrsatishadi. Lekin kandakorlar bilan qilingan suhbatlardan maʼlum boʻldiki, chilangarlar qattiq poʻlatdan yasagan xilma-xil qalamlar ham ish qurollari qatoridan joy olgan, jumladan bunday qalamlarning “naqsh qalam”, “koʻz oʻyar qalam”, tozalov qalam”, “parma qalam” va “chekuv qalam” deb atalgan turlari mavjud. Bundan tashqari ish qurollari jumlasiga bolgʻa, asboblarni charxlash uchun qayroqlar, naqsh berilgandan keyin mis buyumlar sirtini pardoqlash uchun ishlatiladigan randa va masqollar ham kiradi. Naqsh chizilayotgan idish sirtiga rasm shaklini tushirishda kandakor baʼzan pargor (sirkul)dan foydalanadi (1-rasm).

Misga zarb qilingan buyumlarning badiiy bezak prinsiplari barcha rayonlar uchun yagona edi. Bu yagonalik koʻpgina hollarda naqshda oʻsimliksimon shaklga ega boʻlgan har xil anʼanaviy kompozitsiyalar mavjuddir. Yoʻlli – tik va yotiq, qisqa va keng naqshlangan yoʻllardan iborat boʻladi. Sentrik – buyumlarning markaz maydonlarida naqshlangan doiralardan iborat boʻladi. Rapport – buyumlar sathi har xil naqsh motivlari, turli shakldagi turunjlardan tarkib topadi.

Mis laganlarga zarb qilingan naqshlarning tuzlish kompozitsiyalari bir necha xilga ega: 1) gardish – idishning markazida joylashgan doira keng va qisqa yoʻllar bilan oʻraladi; 2) turunj – markazdagi doira atroflab bir xil ritmik masofada kichik-kichik doirachalar joylanadi, biroq bu kompozitsiya yuqoridagiga oʻxshash, faqat farqi shundaki u aylanalardan emas, turunjlardan iborat boʻladi; 3) mehrob – markazdagi aylana atroflab bir-biriga tutash mehroblardan iborat kompozitsiya; 4) sitora – butun mislangan sirtini qoplab olgan yulduz koʻrinishidagi kompozitsiya; 5) ishkalak yoki ishtalakband – mis laganning markaziy qismi toʻrtburchak romlar chegarasi bilan chegaralanadigan kompozitsiya, bu romlar yetakchi naqshlar bilan toʻldiriladi.

Zarb qilingan mis buyumlar naqshining motivlari oʻzbek dekorativ amaliy sanʼatining barcha turlari uchun anʼanaviydir. Bu asosan oʻsimliksimon, geometrik, meʼmoriy va jonivorlar oʻxshashligini tasvirlovchi naqshlardir. Bundan tashqari naqshda yulduz motivlari, xattotlik yozuvlari va maishiy predmetlar tasviri katta ahamiyatga ega.

Oʻsimliksimon “islimi” naqshlari oʻzbek kandakorlarining sevimli naqshlari hisoblanadi (2-rasm). Tanoblar, gular, yaproqlar, nafis chirmashgan naqshlar hoshiyalarida va kompozitsiyalarning markaziy maydonida zarb qilinadi. Islimi naqshlari bilan har xil doirasimon toʻgaraklar, geometrik shakllar, turunjlar zarb qilib toʻldiriladi. Islimi naqshlari juda koʻp nusxaga ega. Hoshiyalar va har xil yoʻllar, sodda oʻsimliksimon naqshlar bilan toʻldirilgan naqshlar “nim islmiy” deb ataladi. Baʼzan murakkab oʻsimliksimon naqshlar oʻsimliklarni oʻziga oʻxshash boʻladi. Ularning yaproqlariga, barglariga, buta va gullariga qarab darhol murakkab oʻsimliksimon naqshlardan ajratish oson. Bunday naqshlarga ustalar “lola”, “bodom”, “qalampir”, “buta” va shunga oʻxshash nomlar qoʻyganlar.

Metall buyumlardagi jonivorlar va odam shaklidagi naqshlar juda qadim zamonlarda keng tarqalgan edi. Oʻrta asrlarda shakllangan yangi ideologik tushunchalar taʼsirida odamlar tasviri va jonivornlarni real tasvirlash rassomlarning badiiy yaratuvchilik arsenalidan chiqib ketgan. Jonivorlar oʻsimliksimon shakllar asosida bajarilgan. Faqat naqsh motivlarining nomigina ularning avvalgi maʼnosini bildiradi: bu jonivornlarning taʼsiri emas, maʼlum qismininggina taʼsiri boʻlgan. Masalan, “chashma bulbul” (bulbul koʻzlari), “qoʻchqoroq” (qoʻchqor shoxi), “pushti baliq” (baliq tangachalari) va hokazolar. Jonivorsimon naqshlarning juda oz qismi oʻsimliksimonlikdan halos boʻlib, tasvirlanayotgan jonivorlar nomlari bilan ataladi: “kirmak” (chirmoq), “zuluk”, “kapalak”, “ilon iz” va boshqalar. Geometrik shakllarni zarb qilish ikkinchi darajali yordamchi rol oʻynagan. U asosan hoshiyalarda yirik naqsh shakllarni ajratishda, tor chiziqlarda qoʻllangan. Geometrik shakllarning koʻpchiligi

me'morchilik bezaklari uchun an'anaviy bo'lgan g'isht, mehrob, zanjir, madohil va boshqa me'morchilik nomlari bilan yuritilgan.

Mis - qizg'ish rangga moyil bo'lgan yumshoq metal bo'lib, uning asosida tayyorlangan qotishma bronza xisoblanadi. Qadimiy misdan qilingan qotishmalar tarkibida qo'rgoshin, ruh, qalay, ammiak kabilar uchraydi. Buyumning tashqi ko'rinishi metal tarkibiga bog'liq bo'ladi. Masalan ruh va qalay aralashmasi oltinga o'xshab ketadi.

Mis va mis qotishmalarining yemirilish darajasi murakkab xususiyatga ega xisoblanadi. Bunday metal buyumlar qatma qat tuzlar va mis oksidlaridan iborat bo'lishi mumkin. Mis oksidlaridan xosil bo'luvchi xira yorug'lik, o'tkir yashil rangli malaxit, atakalit, qattiq qizil malla qatlamga ega bo'lishi mumkin. Ba'zida buyum butunlay minerallashtirilgan metaldan qilingan bo'lishi xam mumkin. Yuqori sifatli qayta ishlangan metal yuzasini ba'zida qalin o'tkir yashil, ko'kimtir yashil rangdagi zanglash qoplagan bo'lishi mumkin. Bu narsa buyumni atrof muxit ta'siridan saqlaydi. Masalan, qo'rg'oshin-qalay-bronza metallar kulrang rangda bo'lib qolishi mumkin. Misning bunday kasallanishi – bronza kasalligi deb ataladi. Yuqori namlik, buyumga faol elementlarining ta'siri uning yemirilishining asosiy sababi bo'lishi mumkin. Bunday xollarda buyumning ishdan chiqishi tezlashib, oldi olinmasa butunlay yaroqsiz xolga kelib qoladi [8, 10].

Ba'zan buyum butunlay minerallashtirilgan metaldan iborat bo'lishi mumkin. Ko'pincha yuqori sifatli ishlov berilgan metall obyektlarda quyuq yashil, ko'k-yashil rangdagi bir xil, zich korroziya qatlami hosil bo'ladi. Qo'rg'oshin, qalay, bronzadan yasalgan buyumlar kulrang rangli korroziya qatlami bilan qoplanadi. Mis korroziyasining asosiy turi bu “bronza kasalligi”dir. Kasallikning sabablari yuqori namlik va faol korroziya o'choqlarining mavjudligi, obyekt yuzasiga faol elementlarning kirib borishidir. Bunday holda, mahalliy korroziya och yashil modda bilan to'ldirilgan dog'lar ko'rinishida rivojlanadi. Natijada, bo'shliqlar hosil bo'ladi va obyekt qattiq yaraga aylanadi. Korroziya jarayoni to'xtatilmasa, obyekt butunlay yo'q qilinmaguncha davom etadi [9, 23].

Mis birikmalari ammiak tomonidan juda oson yo'q qilinadi. U suyultirilgan shaklda qo'llaniladi. Oddiy farmasevtik ammiak 25% konsentratsiyaga ega va bu ammiakni suv bilan 5-10% konsentratsiyaga suyultiriladi; yanada zaifroq konsentratsiyadan (2%) boshlash afzaldir. Ushbu konsentratsiya mis yoki bronzadagi birikmalarni eritish uchun yetarli. Ammo shuni yodda tutish kerakki, ammiak ikki qirrali quroldir, u metallning o'ziga ham ta'sir qiladi va shuning uchun agar u ishlatilsa, juda ehtiyotkorlik bilan obyekt qisman ostidan ta'sirlanmasligi uchun diqqat bilan kuzatib borish kerak.

Britaniya muzeyi (London) amaliyotida ammiak (NH_4OH) ta'sirini yumshatish uchun ammoniy xlorid (NH_4Cl) olinadi, ba'zan qalay xlorid va oz miqdorda xlorid kislotasi qo'shiladi. Qalay xlorid qo'shilganda misning qisman kamayishi sodir bo'ladi. Nitrat kislotasi barcha turdagi mis oksidlarini kuchli erituvchi kimyoviy reagent hisoblanadi. Ba'zi eski qo'llanmalarda tangalarni tozalash uchun nitrat kislotasi bo'yicha tavsiyalarni ko'ramiz, lekin u metallning o'ziga juda kuchli ta'sir qiladi va shuning uchun uni iloji boricha ishlatmaslik kerak. Yumshoq kislotalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ushbu yumshoq kislotalarga limon kislotasiga qo'shimcha ravishda, sirka kislotasi va chumoli kislotasidan foydalanish mumkin. Bu ikki kislotadan chumoli kislotasi sof shaklda yoki ammiak qo'shilishi bilan afzalroqdir. Olingan ammoniy chumoli kislotasi sof ammiak yoki chumoli kislotaga qaraganda tinchroq ta'sir qiladi. Reaktivning odatiy konsentratsiyasi 15-20%, kamdan-kam hollarda 25% ni tashkil qiladi [10, 57].

Xulosa. Xotima o‘rnida o‘zbek kandakorlik san’ati, ularning ayrim namunalarining shakli, bezatilishi, naqshlanishidagi qo‘llanilgan uslub va xususiyatlarni yuqorida qisqacha ta’riflab o‘tildi, biroq bu o‘zining uzoq asrlik tarixi va ko‘plab asarlari xalq tiliga tushgan, iste’dodli ustalarga ega bo‘lgan o‘zbek amaliy san’ati to‘g‘risidagi dengizdan bir tomchi xolos. Chunki o‘zbek kandakorlik san’ati o‘z taraqqiyotida uzoq yo‘l bosib o‘tgan. Ana shu yo‘l davomida bu san’atning ham texnikaviy, ham uslubiy, ham naqshlarining qo‘llanilishida o‘zgarishlar yuz berdi.

Umuman san’atda badiiy stilning shakllanishi uzoq davrda hamohang va xilma-xil badiiy ko‘rinishlar jarayonida nafis va nafosatlikning g‘alabasi bilan takomillashdi. Kandakorlik san’atida ham har bir yangi yo‘nalish ko‘p asrlar mobaynida jamg‘arilib, so‘ng yuzaga keldi. Shuning uchun ham hozirgi zamon o‘zbek kandakorligining badiiylixi XVIII-XIX asrlardagidek yuqori saviyada emas.

Buxoro va Toshkent kandakorligida an’analarning ko‘p sonli davomchilari paydo bo‘ldi, lekin ularning texnologiyasi va mahsulotlarining estetikasi mukammallashuvni talab qiladi. Toshkent kandakorligining yirik va oddiy gullari “kandakori” usulida chekilgan, lekin tagzaminiga ishlov berilmagan, ba’zi joylarga chiziqlar tortilgan. Ustalar tomonidan bezak tizimiga ijodiy yangiliklar kiritilmoqda.

Zamonaviy jamiyatda madaniyat, san’at, texnologiyalar bilan birga insonning hayot tarzi, olamga munosabati, atrof muhiti, ijtimoiy munosabatlar shakli ham keskin o‘zgarishlarga yuz tutdi. Shu o‘rinda hunarmandchilik mahsulotlari o‘rnini sanoat mahsulotlari egalladi. An’anaviy amaliy san’at buyumlarining maishiy hayotdagi o‘rnini tiklash maqsadida ustalar suvenir mahsulotlar yaratish, buyumlarning assortimentini oshirish va san’at turlari uyg‘unligini qo‘llashga intilishdi.

Metall va turli qotishmalar zamonaviy dunyoning deyarli barcha sohasida, jumladan, miniatyura bezaklaridan tortib to ulkan qurilish va ta’mir olib borilish jarayonlarigacha ishlatiladi. Shu tufayli metallarning foydalanish doirasi keng hisoblanadi.

Muzey predmetlariga har qaysi davrdan darak beruvchi, isbotlangan asl manba deb qaraladi. Tabiiy-iqlim muhiti, vaqt hamda inson faktori ta’siri (asrlar davomida ta’sir etib kelgan havo harorati va namlikning o‘zgarishi, zilzilalar) natijasida yodgorliklarning moddiy eskirishi, o‘zgarishi va yomonlashuviga olib kelmoqda va ularni saqlab qolish vazifasini dolzarblashtirmoqda. Keng qamrovli konservatsiya va restavratsiya ishlarini tashkil qilish va amalga oshirish muntazam monitoringni talab etadi. Bundan kelib chiqadiki, o‘zbek milliy an’ana va qadriyatlarini o‘zida namoyon qilgan soha – kandakorlik buyumlarini o‘rganish, badiiy qiymatini saqlagan holda konservatsiya va restavratsiya masalalariga e’tibor qaratish va muzeylarda namoyish qilish orqali nafaqat o‘zbek xalqiga balki butun dunyoga O‘zbekistonda metallsozlik hunarining eng birinchilardan bo‘lgan keng tarmoqli va ko‘p qirrali misgarlik san’ati haqida ma’lumot berish bugungi va kelajakdagi tadqiqotlarimizning maqsadi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бродский М. И. Технические производство в Туркменском крае, приложение к промысловому альбому СПб, 1875. стр. 54; П.И. Пашино, Фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области, Туркестанский сборник, т. 16.
2. Симьков Н. Е. Искусство Средней Азии, СПб, 1883, стр.9, В.И. Масольский, Туркменский край, СПб, 1913б стр. 533-534; А. Скверцов, Кустарные промыслы в

- Среднеазиатских республиках в прошлом и настоящем, журн. «Народное хоз. Средней Азии», 1925, № 10,11.
3. Абдуллаев Т. А. XIX-XX аср узбек кандакорлиги. – Тошкент: 1974., Хайитбобоева Х. Мустакиллик даври Ўзбекистан амалий санъатида анъана ва инновация. Монография, - Тошкент: Lesson press, 2023. - 174 б., Хакимов А, Nosirova Z, Nodir. В. “O‘zbek xalq amaliy san’ati”. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: 2019., Собрание Российского Этнографического музея (Санкт-Петербург, Москва): Альбом. 2 Ж.
 4. Axmedov J. Z. Muzei ashyolarini ekspertizasi va restavratsiyasi (Metall buyumlar) [O‘quv qo‘llanma] / J.Axmedov – Toshkent.: “Voris-nashriyot” nashriyoti, 2024. - 100 b., O‘lmasov A. Restavratsiya sohasida xorij tajribasi: ibratli namuna (Germaniya misolida), Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Axborotnoma ilmiy-amaliy jurnali, №4 (8), 2021.
 5. Хайитбобоева Х. Мустакиллик даври Ўзбекистан амалий санъатида анъана ва инновация. Монография, - Тошкент: Lesson press, 2023, 174 б.
 6. Хакимов А, Nosirova Z, Nodir. В. “O‘zbek xalq amaliy san’ati”. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: 2019.
 7. Абдуллаев Т. А. XIX - XX аср узбек кандакорлиги. – Тошкент: 1974.
 8. Axmedov J. Z. Muzei ashyolarini ekspertizasi va restavratsiyasi (Metall buyumlar) [O‘quv qo‘llanma] / J.Axmedov – Toshkent.: “Voris-nashriyot” nashriyoti, 2024. - 100 b.
 9. Степанова Ю. В. Основы реставрации: учебное пособие/ Твер. гос. ун-т, 2018.
 10. Фармаковский М. В. Консервация и реставрация музейных коллекций: учебное пособие. - М., 1947.

ILOVALAR

1-rasm. Kandakor ustalarning ish qurollari:
1-randa; 2-bolg‘a; 3-pargor; 4-6-qalamlar; 7-masqol.

2-rasm. “Islimi” uslubidagi naqsh bilan bezalgan choydish.
Buxoro. XIX asr.